

FERMER XO‘JALIGINING TASHKILIIY-IQTISODIY VA HUQUQIY ASOSLARI

Jaksimova Z.R. – talaba,

Abishov M.S. – dotsent.

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti.

Keyingi yillarda qishloq xójaligida tez sur‘atlar bilan rivojlanayotgan tadbirkorlik shakllaridan biri fermer xo‘jaliklaridir. Mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va aholining munosib hayot kechirishini ta‘minlashda fermer, dehqon xójaliklari va tomorqa yer egalari uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, ularning yer maydonlaridan samarali foydalanish masalasi alohida órin tutadi. Shu sababli ótgan davr mobaynida fermerlik harakati, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini har tomonlama qóllab-quvvatlash, qishloq xójaligi mahsulotlari yetishtirishni kengaytirish kabi yo‘nalishlarda bir qator islohotlar amalga oshirildi. Natijada fermer, dehqon xójaliklari va tomorqa yer egalari qishloq xójaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi fermer va dehqon xójaliklarining yer maydonlari hamda tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanish ustidan parlament, vakillik va jamoatchilik nazorati lozim darajada órnatilmagani asosiy sub'yektlarga aylandi. O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 29-avgustda qabul qilingan “Fermer xójaligi tóg‘risida”gi qonunining 1-bandida “Fermer xójaligi óziga uzoq muddatli ijaraga berilgan yer uchastkalaridan foydalangan holda tovar qishloq xójaligi ishlab chiqarishi bilan shug‘ullanuvchi fermer xójaligi a‘zolarining birgalikdagi faoliyatiga asoslangan, yuridik shaxs huquqlariga ega mustaqil xójalik yuritish subyektidir”, - deb belgilab berilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xójaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari tóg‘risida»gi Farmoni ana shunday muammolarni hal qilish va 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni ijro etish maqsadida qabul qilindi. Farmonda fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish hamda ularning yer uchastkalaridan foydalanish samaradorligini oshirishning quyidagi ustuvor yónalishlari belgilab berildi:

Fermer xójaliklarini rivojlantirish, ularning samaradorligini yuksaltirish oqibatida quyidagi natijalarga erishildi:

-xususiy mulkchilik rivojlantirilib, fermer xo‘jaliklarida mulkka bólgan munosabat tubdan ózgardi, ularda mulk egaligi hissiyoti shakllandi;

-fermer mulk egasi bólib, unga xójalikning ustav kapitalini mustaqil shakllantirib, boshqarish imkoniyati berildi;

-yer ijarasi muddatining 30 yildan 50 yilgacha belgilanishi natijasida fermerlarda yerdan samarali foydalanishga rag‘bat shakllantirildi;

-fermer xójaligi yuridik shaxs maqomiga ega bólib, tayyorlov, ta‘minot va xizmat kórsatuvchi tashkilotlar bilan shartnomalarni mustaqil ravishda tuzib, uning bajarilishiga hamkorlar bilan teng huquqda javob berish hissiyoti shakllandi;

-davlat buyurtmasidan ortiqcha ishlab chiqarilgan mahsulotga erkin narx qóyish va sotish huquqiga ega bóldi;

-mahsulot ishlab chiqarish va sotishdan kelgan sof foydani mustaqil tasarruf etish

imkoniyati shakllandi va boshqa.

Fermer xójaligi uni tuzayotgan a'zolar xohishiga kóra, ixtiyoriy tashkil etilib, óz ishlab chiqarishini belgilangan qonunchilik doirasida yuqori foyda olishni kózlab tashkil etadi. Fermer xójaligi tuman (shahar) hokimligida davlat róyxatidan ótkazilgan paytdan boshlab yuridik shaxs maqomini oladi va óz nomidan shartnomalar tuzish, mulkiy va mulkiy tusda bólmagan huquq va majburiyatlarga ega bólish, shuningdek bank muassasasida hisob raqami ochish, muhr, shtamp va boshqa rekvizitlarga ega bólish huquqini oladi, sudda da'vogar va javobgar bo`lishi mumkin.

Fermer xójaligi faoliyatining qonun bilan mustahkamlab qóyilgan asosiy yónalishlari quyidagilardan iborat:

- ustavda nazarda tutilgan doirada va ijara shartnomasida belgilangan ixtisoslashuvga muvofiq óziga berilgan yer uchastkasida ishlab chiqarish faoliyatini mustaqil tashkil etish;

- ajratilgan yer va suv resurslaridan oqilona foydalangan holda mustaqil ravishda qishloq xójaligi mahsulotlarini yetishtirish, ularni qayta ishlash va sotish, shuningdek xizmatlar ko`rsatish;

- tijorat faoliyati va marketing tadqiqotlarini tashkil qilish;

- yuridik va jismoniy shaxslarga pulli xizmatlar kórsatish;

- tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish;

- yetishtirilgan mahsulotni sotish yuzasidan yuridik va jismoniy shaxslar bilan, shu jumladan davlat ehtiyojlari uchun sotish yuzasidan qonun hujjatlariga muvofiq xójalik shartnomalarin tuzish;

- ózi yetishtirgan mahsulotga egalik qilish, shu jumladan, uni ózi hohlagan iste'molchilarga sotish va xarid qilinadigan mahsulotga oldindan haq tólanadigan fyuchers bitimlarin tuzish;

- tadbirkorlikdan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda soliq solinadigan cheklanmagan miqdorda daromad (foйда) olish;

- kreditlar olish, boshqa yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulki hamda pul mablag'larini ixtiyoriylik asosida va shartnoma shartlariga muvofiq jalb qilish;

- kredit olish uchun yer uchastkasidan foydalanishni, ijaraga berish huquqini va yetishtirilgan mahsulotni garovga qóyish;

- kichik va xususiy korxonalar uchun berilgan imtiyozlarning barcha turlaridan foydalanish;

- qonun hujjatlarida belgilangan tartibda xodimlarni ishga yollash (doimiy va vaqtinchalik asosda) va ular bilan tuzilgan mehnat shartnomalarini bekor qilish;

- ixtiyoriy ravishda birlashish, shu jumladan, ulush (pay) asosida birlashish, jamiyatlar, ittifoqlar, uyushmalar hamda boshqa birlashmalarga kirish;

- huquqlarini himoya qilish uchun óz faoliyatining har qanday masalalari bóyicha sudga murojaat qilish.

- faoliyatning qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa turlarini amalga oshirish.

Fermer xójaligi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa majburiyatlarni ham óz zimmasiga oladi. Fermer xójaligi óziga qarashli xójalik imoratlari, qishloq xójaligi ekinzorlari va kóchatzorlari, dov-daraxtlar, mahsuldor chorva mollari, parrandalar, qishloq xójaligi texnikasi, inventar, asbob-uskunalar, transport vositalari, pul mablag'lari, intellektual mulk obyektlari, shuningdek fermer xójaligi balansida bólgan boshqa mol-mulkning, ishlab chiqarish faoliyati natijasida yetishtirilgan mahsulotning, olingan daromad (foйда)ning va

qonunda taqiqlanmagan asoslarda olingan boshqa mol-mulkning egasi hisoblanadi. Fermerning pul va moddiy mablag'lari, tovarlarni sotishdan, ishlarni bajarishdan, xizmatlar kórsatishdan, shuningdek faoliyatning boshqa turlaridan olingan daromad (foyda), qimmatli qog'ozlardan olingan daromadlar, yuridik va jismoniy shaxslarning beg'araz xayriya va boshqa badallari, ehsonlari va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar fermer xójaligi mol-mulkini shakllantirish manbalari bólishi mumkin. Fermer xójaligining mol-mulki fermerga tegishlidir, u qonunga muvofiq ushbu mol-mulkka egalik qiladi, undan foydalanadi va uni tasarruf etadi. Fermer xójaligining muassisi bólgan shaxs uning rahbari hisoblanadi. U ón sakkiz yoshga tólgan, muomalaga layoqatli, qishloq xójaligida tegishli malaka va ish tajribasiga ega bólishi kerak. Fermer xójaligi boshlig'i xójaligi faoliyatini boshqarishga oid barcha masalalarni yakkaboshchilik tamoyili asosida mustaqil hal etadi.

Xulosa qilib aytganda, mazkur Farmon fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xójaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish, qishloq xójaligi mahsulotlari yetishtirish va realizatsiya qilishni kópaytirishga xizmat qiladi va ushbu yónalishdagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish uchun keng yól ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.lex.uz. - O'zbekiston Respublikasining 2004-yil 26-avgustdagi «Fermer xójaligi tóg'risida»gi Qonuni. // Xalq sózi, 2004-yil 15-oktabr.

2. www.lex.uz. - O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 30-apreldagi «Dehqon xójaligi tóg'risida»gi Qonuni. -T.: O'zbekiston, 2002.

3. www.lex.uz. - O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 30-apreldagi «Qishloq xójaligi kooperativi (shirkat xo'jaligi) tóg'risida»gi Qonuni, «O'zbekiston Respublikasining Yer Kodeksi va qishloq xójaligiga oid qonun hujjatlari». -T.: Adolat, 1999.